

MARKAZIY OSIYODA YASHIL IQTISODIYOT UCHUN INSON KAPITALINI SHAKLLANTIRISH: AQSHDAGI TA’LIM MIGRATSIIYASI TAHLILI

Komiljon Murodulla o‘g‘li Habibullayev

Tayanch doktorant

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

ORCID: 0009-0004-2282-6214

Annotatsiya. Maqolada 2010/2011 – 2024/2025 o‘quv yillari davomida Markaziy Osiyo mamlakatlaridan AQShga ta’lim olish maqsadi migratsiya dinamikasi va uning mintaqada “yashil inson kapitali” shakllanishiga ta’siri empirik tahlil qilinadi. “Open Doors Report” ma’lumotlari asosida oborilgan tadqiqot doirasida shu ma’lum bo‘ldiki, hududda talabalar oqimi barqaror o‘sib borayotgan bo‘lsa-da, magistratura va doktorantura bosqichidagi o‘sish bakalavriatga nisbatan sezilarli darajada orqada qolishi kuzatilgan. Tadqiqot natijalari Qozog‘iston va O‘zbekistonning mintaqaviy innovatsiya markazlari sifatidagi yetakchiligini, shu bilan birga Tojikiston va Turkmaniston kabi davlatlarda kadrlar yetishmovchiligi xavfi mavjudligini ochib beradi. Maqola yakunida xalqaro ta’lim migratsiyasini yashil iqtisodiyot strategiyalari bilan birlashtirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: Ta’lim migratsiyasi, yashil iqtisodiyot, inson kapitali, bilimlar almashinuvi, barqaror rivojlanish.

ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ДЛЯ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ В США

Комилжон Муродулла угли Хабибуллаев

Базовый докторант

Ташкентского государственного университета востоковедения

Аннотация. В статье представлен эмпирический анализ динамики образовательной миграции из стран Центральной Азии в США за 2010/2011 - 2024/2025 учебные годы и ее влияния на формирование “зеленого человеческого капитала” в регионе. В рамках исследования, проведенного на основе данных “Open Doors Report”, было установлено, что, несмотря на стабильный рост потока студентов из региона, рост на уровне магистратуры и докторантуры значительно отстает от показателей бакалавриата. Результаты исследования выявляют лидерство Казахстана и Узбекистана в качестве

региональных инновационных центров и одновременно показывают наличие риска нехватки кадров в таких странах, как Таджикистан и Туркменистан. В заключение статьи приводятся практические рекомендации по интеграции международной образовательной миграции со стратегиями “зеленой экономики”.

Ключевые слова: Образовательная миграция, зеленая экономика, человеческий капитал, обмен знаниями, устойчивое развитие.

HUMAN CAPITAL FORMATION FOR A GREEN ECONOMY IN CENTRAL ASIA: ANALYSIS OF EDUCATIONAL MIGRATION IN THE USA

Komiljon Murodulla ogli Khabibullaev

PhD student

Tashkent State University of Oriental Studies

Abstract. *This article empirically analyzes the dynamics of educational migration from Central Asian countries to the United States from the 2010/2011 to 2024/2025 academic years and its impact on the formation of “green human capital” in the region. A study conducted using data from the “Open Doors Report” revealed that while the overall flow of students from the region is steadily increasing, the growth at the master’s and doctoral levels lags significantly behind that of undergraduate studies. The research findings highlight the leadership of Kazakhstan and Uzbekistan as regional innovation hubs, while also revealing the risk of personnel shortages in countries like Tajikistan and Turkmenistan. The article concludes by offering practical recommendations for integrating international educational migration with green economy strategies.*

Keywords: *Educational migration, green economy, human capital, knowledge exchange, sustainable development.*

KIRISH

Markaziy Osiyo mamlakatlari barqaror rivojlanish uchun o‘zlarining milliy yashil iqtisodiyot strategiyalarini faol amalga oshirmoqda [1]. Biroq, iqtisodiyotni dekarbonizatsiyalash, qayta tiklanadigan energiya manbalarini joriy etish va ekologik innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash yuqori malakali kadrlarga bog‘liq. Shu sababli, mintaqada ushbu ekologik o‘tishni muvaffaqiyatli ta’minlash uchun muhim bo‘lgan “yashil inson kapitali” [2] taqchilligi tobora jiddiy muammoga aylanib bormoqda.

Xalqaro akademik mobillik va ta’lim migratsiyasi ilg‘or tajriba hamda innovatsiyalarni transfer qilishning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi.

Shunga qaramay, xalqaro talabalar migratsiyasi bo‘yicha mavjud ilmiy adabiyotlar asosan rivojlangan G‘arb va yirik Osiyo mamlakatlari (masalan, Xitoy va Hindiston) o‘rtasidagi oqimlarni tahlil qilishga qaratilgan. Markaziy Osiyodan AQSh kabi texnologik va ilmiy salohiyati yuqori bo‘lgan mamlakatlarga yo‘nalgan talabalar migratsiyasi hamda uning mintaqada yashil inson kapitali shakllanishidagi strategik o‘rni ilmiy jihatdan deyarli o‘rganilmagan.

Ushbu tadqiqot mavjud ilmiy bo‘shliqni to‘ldirishga qaratilgan bo‘lib, o‘z oldiga quyidagi asosiy tadqiqot savollarini qo‘yadi: 2010/2011 — 2024/2025 o‘quv yillari davomida AQShda tahsil olayotgan Markaziy Osiyo talabalarining bakalavriat, magistratura va doktorantura darajalari bo‘yicha qanday dinamik tendensiyalar kuzatilmoqda? Shuningdek, iste’dodlarning xorijga chiqib ketishi, ya’ni “salohiyat ketishi” (*brain drain*) xavfi ortib borayotgan bir sharoitda, maqsadli davlat siyosati qanday qilib bu jarayonni o‘zaro bilimlar almashinuviga (*brain circulation*) aylantirishi va bu orqali mintaqaning yashil iqtisodiyotga o‘tishini tezlashtirishi mumkin?

Tadqiqotning asosiy gipotezasiga ko‘ra, tahlil qilinayotgan o‘n besh yillik davr mobaynida mintaqaning AQShda tahsil olayotgan talabalari soni barcha akademik darajalarda barqaror o‘sib borgan. Bitiruvchilarning AQSh mehnat bozorida qolish xavfi mavjud bo‘lsa-da, ushbu migratsiya oqimidan transmilliy diasporalar tarmog‘i va texnologiyalar transferiga asoslangan bilim almashish siyosatini to‘g‘ri amalga oshirish orqali Markaziy Osiyoda yashil innovatsiyalarni joriy etishda samarali foydalanish mumkin. Ushbu maqola xalqaro talabalar migratsiyasi va yashil iqtisodiyot o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni empirik ma’lumotlarni tahlil qilish orqali ochib beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Empirik tadqiqotlarda yashil o‘sish asosan uch o‘lchov bo‘yicha tahlil qilinadi: yashil mahsulotlar va xizmatlar, yashil innovatsiyalar va “yashil ish o‘rinlari”. Barbiyeri va boshqa tadqiqotchilarning ta’kidlashicha [3], yashil ish o‘rinlarining an’anaviy tarmoqlardan asosiy farqi shundaki, ular yuqori darajadagi ko‘nikmalar va maxsus bilimlarni talab qiladi.

Adabiyotlarda yuqori malakali kadrlar migratsiyasining mintaqa iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta’siri tasdiqlangan. Faggiyan va boshqalar [4] migrantlar va mahalliy aholi o‘rtasidagi ko‘nikmalarning xilma-xilligi bilimlar oqimi va yangi g‘oyalarga hissa qo‘shadi, deb hisoblashadi. Morrisonning ta’kidlashicha [5], yuqori malakali muhojirlar mintaqalarning innovatsion imkoniyatlarini kengaytirib, ularni tarkibiy o‘zgarishlarning agentlariga aylantiradi. Xususan, Fassion va boshqalarning qarashlarida [6] yuqori malakali migratsiya nafaqat yuqori texnologiyali tarmoqlarda, balki malakasiz ishchilarning ham unumdorligini oshiradigan ta’sir ko‘rsatadi.

Garchi yuqori malakali migratsiyaning bilim almashinuvidagi o‘rni va yashil iqtisodiyot uchun ko‘nikmalarning ahamiyati alohida o‘rganilgan bo‘lsa-da, bu ikki jarayonning tutashuvi, ya’ni migratsiya orqali olingan bilimlar yashil sohalarda bandlik o‘rishini qay darajada qo‘llab-quvvatlashi deyarli tadqiq etilmagan. “Yashil innovatsiyalar” uchun zarur bo‘lgan murakkab bilimlar bazasini inobatga olsak, malakali migrantlar olib kelgan yangi bilimlarni mahalliy tajriba bilan uyg‘unlashtirish “ekologik o‘tish” (eco-transition) uchun strategik jihatdan muhim sanaladi.

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotda 2010/2011 - 2024/2025 o‘quv yillarini qamrab olgan 15 yillik panel ma’lumotlaridan foydalanildi. Dasturiy paketdagi vaqtli qatorlar (time-series) tahlilini to‘g‘ri amalga oshirish va dasturiy muvofiqlikni ta’minlash maqsadida har bir o‘quv yilining boshlanish yili asosiy vaqt birligi sifatida qabul qilindi (masalan, 2010/2011 yil uchun “2010”).

Asosiy ma’lumotlar manbai sifatida AQSH Xalqaro ta’lim instituti (IIE) tomonidan har yili e’lon qilinadigan “Open Doors Report” [7] rasmiy statistikasi tanlandi. Tadqiqotning obyekt sifatida Markaziy Osiyoning beshta mamlakati: Qozog‘iston, O‘zbekiston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston olingan. Umumiy kuzatuvlar soni 75 tani tashkil etdi (N=75). O‘zgaruvchilarning tavsifi (1-jadvalda) model o‘zgaruvchilari va ularning manbalari keltirilgan.

1-jadval

Ko‘rsatkichlar tavsifi va ma’lumotlar manbaasi

O‘zgaruvchi Inglizcha nomi	O‘zgaruvchi kodi	Tavsifi	Ma’lumot manbasi
Total Students	Total Students	AQSh universitetlarida tahsil olayotgan jami Markaziy Osiyolik talabalar soni.	Open Doors Report
Undergraduate	Undergraduate	Bakalavriat bosqichidagi talabalar.	Open Doors Report
Graduate	Graduate	Magistratura va doktorantura (PhD) bosqichidagi talabalar.	Open Doors Report

**Muallif ishlanmasi*

Tadqiqotda miqdoriy tahlilning quyidagi bosqichma-bosqich usullari qo‘llanildi:

1. Tavsiflovchi statistika (Descriptive Statistics): Mintaqa bo‘yicha inson kapitali oqimining o‘rtacha qiymati (Mean), standart chetlanishi (SD), minimum va maksimum ko‘rsatkichlari aniqlandi.

2. Trend tahlili (Trend Analysis): Vaqtli qatorlar (time-series) yordamida talabalar oqimining dinamikasi o‘rganildi. O‘shin sur‘atlarini hisoblashda quyidagi formula qo‘llanildi:

$$\text{Growth} = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100$$

3. Qiyosiy tahlil (Comparative Analysis): Mamlakatlar o’rtasidagi tafovutlar va ta’lim darajalari o’rtasidagi statistik farqlar Paired t-test usuli yordamida tekshirildi.

Tadqiqotda ta’lim migratsiyasi va yashil iqtisodiyot o’rtasidagi bog‘liqlik “Inson kapitali nazariyasi” [6] va “Bilim almashinuvi” [7] tushunchalari orqali asoslandi. Shu bilan birga, AQShda magistratura va doktorantura darajasidagi kadrlar o’sishi mintaqada yashil innovatsiyalar va tadqiqotlar (R&D) salohiyatini belgilovchi asosiy indikator sifatida qabul qilindi. Barcha hisob-kitoblar Stata 17.0 dasturiy paketi yordamida amalga oshirildi.

Tadqiqotda talabalarning umumiy sonidan foydalanish Markaziy Osiyo mintaqasining AQSH ta’lim bozoridagi umumiy ishtirokini baholash imkonini beradi. Ushbu ko’rsatkich inson kapitalining real zaxirasini tahlil qilishda eng ishonchli ko’rsatkich bo’lib xizmat qiladi, chunki u yangi oqimlarni ham, o’qishni davom ettirayotgan kontingentni ham o’z ichiga oladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

2024-yil ko’rsatkichlari Qozog‘iston nafaqat jami 2373 nafar, balki 938 nafar yuqori malakali kadrlar tayyorlash bo’yicha ham mintaqada mutlaq yetakchi ekanligini tasdiqlaydi. O‘zbekiston magistratura va doktorantura bo’yicha 312 ta hudud orasida ikkinchi o’rinni egallab turibdi, bu mamlakatning “yashil” transformatsiya uchun zarur bo’lgan ilmiy kadrlar bazasini shakllantirishda faol ishtirok etayotganidan dalolat beradi.

1-rasm. 2024-yilda ta’lim darajalari bo‘yicha AQShdagi Markaziy Osiyo talabalari taqsimoti [8]

Aksincha, Tojikiston jami 194 va Turkmaniston 329 ko‘rsatkichlari, ayniqsa yuqori akademik darajalardagi 58 va 91 nafar ulushi o‘ta pastligi bilan ajralib turadi.

2-jadval

2024-yil holatiga ko‘ra talabalar soni va ta’lim darajasi kesimida [8]

Mamlakat	Bakalavriat	Magistratura/Doktorantura	Jami
Qozog‘iston	1435	938	2373
Qirg‘iziston	1015	208	1223
O‘zbekiston	787	312	1099
Turkmaniston	238	91	329
Tojikiston	136	58	194

Tavsifiy statistika natijalariga ko‘ra, ko‘rib chiqilayotgan yillarda AQShda tahsil olayotgan Markaziy Osiyolik talabalarining o‘rtacha soni har bir mamlakat uchun yiliga 598 kishini tashkil etdi. Standart og‘ishning o‘rtacha ko‘rsatkichdan yuqoriligi va 137 minimal va 2373 maksimal o‘rtasidagi keskin farq mintaqa mamlakatlari o‘rtasida inson kapitalining xalqaro oqimlarida kuchli nomutanosiblik va tengsizlik mavjudligidan dalolat beradi.

3-jadval

Tavsifiy statistika va ta’lim darajalari kesimidagi taqsimot [8]

Descriptive Statistics

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Undergraduate	75	395.187	398.601	91	1435
Graduate	75	202.707	222.682	37	938
Total Students	75	597.893	596.645	137	2373

Ta’lim darajalari kesimida bakalavriat bosqichi talabalari o‘rtacha 395 nafarni, magistratura va doktorantura bosqichida o‘qiydiganlar 203 nafarni tashkil etib, bakalavriat bosqichidagilar deyarli ikki barobar ko‘pligini ko‘rish mumkin.

Mamlakatlar bo‘yicha tahlillar inson kapitali oqimlarining yuqori differentsiyasini ko‘rsatmoqda.

4-jadval

Mamlakatlar kesimidagi taqsimot va mintaqaviy farqlanishlar [8]

Summary statistics: N mean sd min max by(Country)

Country: Kazakhstan

	N	Mean	SD	Min	Max
Undergraduate	15	1094.133	203.435	794	1435
Graduate	15	583	216.004	310	938

Total Students	15	1677.133	266.603	1412	2373
Kyrgyzstan					
Undergraduate	15	258.667	271.482	91	1015
Graduate	15	96.867	40.109	58	208
Total Students	15	355.533	305.722	163	1223
Tajikistan					
Undergraduate	15	134.2	21.991	100	176
Graduate	15	61.8	17.913	37	94
Total Students	15	196	38.421	137	270
Turkmenistan					
Undergraduate	15	144.733	37.170	102	238
Graduate	15	63	13.422	48	91
Total Students	15	207.733	48.497	153	329
Uzbekistan					
Undergraduate	15	344.2	191.034	202	787
Graduate	15	208.867	64.468	159	350
Total Students	15	553.067	253.120	364	1099

Qozog‘iston ta’limning barcha darajalari bo‘yicha mutlaq yetakchi bo‘lib, yillik o‘rtacha talabalar soni 1677 kishini tashkil etadi. O‘zbekiston son bo‘yicha 553 kishi bilan ikkinchi o‘rinda, ammo maksimal ko‘rsatkich 1099 kishiga yetganini ko‘rish mumkin. Muhim jihatlardan biri shundaki, Qirg‘iziston ko‘rsatkichlaridagi nihoyatda yuqori standart og‘ish 305 ni tashkil etadi, minimum 163 va maksimum 1223 o‘rtasidagi ulkan farq esa so‘nggi yillarda ushbu mamlakatdan migratsiya oqimlari eksponensial ravishda o‘sib borayotganini anglatadi. Aksincha, Tojikiston 196 nafar va Turkmaniston 207 nafar ko‘rsatkichlari ancha past va ko‘p yillar davomida deyarli o‘zgarishsiz va barqaror bo‘lib qolmoqda. Mamlakatlar kesimida bakalavriyat, magistratura va doktoranturaga nisbatan yaqqol ustunlik qilayotganini ko‘rishimiz mumkin.

5-jadval

Ta’lim darajalari bo‘yicha yillik o‘shish dinamikasi [8]

Descriptive Statistics

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Total Growth	74	4.169	23.642	-89.928	86.811
Undergraduate Growth	70	8.149	19.731	-24.691	100.968
Graduate Growth	70	4.165	19.648	-29.268	64.646

Yillik o‘shish sur‘atlarining tavsifiy statistikasi xorijiy talabalar oqimida yuqori o‘zgaruvchanlik mavjudligini ko‘rsatadi. Tahlil qilinayotgan davrda

mintaqa bo‘yicha jami talabalar sonining o‘rtacha yillik o‘sishi 4,17 foizni tashkil etdi. Minimum 89,93 foiz va maksimum 86,81 foiz o‘rtasidagi katta farq ta’lim migratsiyasining tashqi omillarga (masalan, global inqirozlar va viza siyosatidagi o‘zgarishlarga) juda sezgir ekanligini ko‘rsatishi mumkin.

2-rasm. Markaziy Osiyodan AQShga talabalar oqimi [8]

Ta’lim darajalari kesimidagi dinamika shuni ko‘rsatdiki, bakalavriat oqimining o‘rtacha yillik o‘sish sur’ati 8,15 foizni tashkil etadi, bu magistratura va doktoranturaga qaraganda deyarli ikki baravar tezroq - 4,17 foiz.

6-jadval

Mamlakatlar kesimida yillik o‘sish sur’atlari va tarkibiy tafovutlar [8]

Summary statistics: N mean sd min max by(Country_id)

Country: Kazakhstan

	N	Mean	SD	Min	Max
Total Growth	14	3.743	9.122	-12.735	16.4
Undergrad Growth	14	2.66	12.435	-17.689	20.791
Grad Growth	14	6.987	12.483	-12.602	29.248

Kyrgyzstan

Total Growth	15	7.644	35.434	-89.928	48.264
Undergrad Growth	14	19.281	23.985	-19.469	54.803

Grad Growth	14	6.604	26.569	-29.268	55.263
Tajikistan					
Total Growth	15	-5.542	24.567	-82.175	19.018
Undergrad Growth	14	.912	12.774	-16.547	19.549
Grad Growth	14	-1.326	16.913	-27.869	28.889
Turkmenistan					
Total Growth	15	4.589	14.909	-24.444	32.941
Undergrad Growth	14	7.083	14.194	-24.691	33.607
Grad Growth	14	3.708	19.541	-23.81	36.508
Uzbekistan					
Total Growth	15	10.38	24.499	-10.375	86.811
Undergrad Growth	14	10.807	27.214	-10.87	100.968
Grad Growth	14	4.854	21.706	-14.973	64.646

Mamlakatlar kesimida yillik o‘shish sur‘atlarining qiyosiy tahlili shuni ko‘rsatdiki, ta’lim migratsiyasi dinamikasi mintaqa mamlakatlari o‘rtasida keskin farq qiladi. O‘zbekiston talabalar umumiy oqimining eng katta o‘rtacha yillik o‘shishini ko‘rsatdi - 10,4%, undan keyin tez o‘shib borayotgan Qirg‘iziston - 7,64%. Xususan, Qirg‘izistonda bakalavriat darajasidagi o‘shish nihoyatda yuqori bo‘lib chiqdi - 19,28%. Bunga qarama-qarshi o‘laroq, Tojikiston ko‘rsatkichlarida umumiy o‘shish salbiy tomonga -5,54% ga o‘tdi, shu jumladan magistratura va doktoranturaga o‘qish oqimi ham pasayish tendensiyasini ko‘rsatdi -1,33%.

Tadqiqotda eng muhim tarkibiy anomaliya Qozog‘iston misolida kuzatildi: mintaqadagi boshqa barcha mamlakatlardan farqli o‘laroq, Qozog‘istonda magistratura va PhD oliy malaka darajasining yillik o‘shish sur‘ati bakalavriat darajasidan 2,66 foizga deyarli uch baravar yuqori.

Qozog‘iston bilan bog‘liq vaziyat uning “yashil iqtisodiyot” doirasida murakkab muhandislik-iqlim ilmiy-tadqiqot bazasini shakllantirish uchun mintaqada eng yaxshi tayyorgarlik holatida ekanligini tasdiqlashi mumkin. Boshqa mamlakatlar “ommaviy” bakalavrlar oqimini kengaytirayotgan bir paytda, Qozog‘iston AQSh mehnat va ta’lim bozoridan chuqurroq bilim almashishni amalga oshirmoqda.

MUHOKAMA

Ushbu tadqiqot 2010-2024-yillarda Markaziy Osiyo mamlakatlaridan AQShga ta’lim migratsiyasini empirik tahlil qilish orqali mintaqaning inson kapitali nuqtai nazaridan yashil iqtisodiyotga o‘tish salohiyatini baholadi. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, talabalarining umumiy oqimi o‘shib borayotgan bo‘lsa-da, u jiddiy tarkibiy nomutanosibliklarga ega.

Birinchidan, “Yashil inson kapitali” mintqa bo‘ylab notekis taqsimlangan: Qozog‘iston va O‘zbekiston xalqaro akademik harakatchanlik markazlariga aylanayotgan bir paytda, boshqa mamlakatlardan kelayotgan oqimda jiddiy tafovutlar mavjud. Ikkinchidan, oqimning asosiy qismini bakalavriat talabalari tashkil etadi, ammo yashil texnologiyalar, muqobil energetika va iqlimni modellashtirish sohasida chuqur tadqiqotlar (R&D) olib boruvchi magistratura va doktorantura darajasidagi kadrlar o‘sishi qoniqarsiz bo‘lib qolmoqda (Qozog‘istondan tashqari). Bu mintaqaning iqlim innovatsiyalarini yaratmasdan, faqat xorijiy texnologiyalarni iste’mol qiladigan bozorga aylanish xavfini oshiradi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Markaziy Osiyo mintaqasida "salohiyat oqimi"ni maqsadli “bilim almashinuvi”ga aylantirish va “yashil iqtisodiyot” kadrlari sonini ko‘paytirish maqsadida quyidagi chora-tadbirlar taklif etiladi:

“El-yurt umidi” (O‘zbekiston), “Bolashak” (Qozog‘iston) va “El umitu” (Qirg‘iziston) kabi davlat stipendiyalari doirasida “yashil texnologiyalar”, barqaror muhandislik va iqlim siyosati bo‘yicha magistratura va doktorantura dasturlari uchun maxsus, kafolatlangan kvotalar (yashil grantlar) ajratish zarur.

AQShda qolib, yetakchi tadqiqot markazlarida (masalan, Silikon vodiysida) yoki korporatsiyalarda ishlayotgan Markaziy Osiyolik mutaxassislarini mintaqaga jismonan qaytarmasdan ularning salohiyatidan foydalanish mexanizmlarini yaratish zarur. Bu masofaviy maslahatlar, onlayn ma’ruzalar va xorijdan mintaqadagi “yashil” loyihalarga rahbarlik qilish kabi transmilliy tarmoqlarni o‘z ichiga oladi.

Xorijda yuqori texnologik va ekologik ta’lim olgan yoshlarning olgan bilimlarini amaliyotda qo‘llay olishlari uchun davlat va xususiy sektor hamkorligida “Yashil innovatsiyalar” venchur fondlarini tashkil etish lozim. Bu yoshlarni davlat xizmatida emas, balki to‘g‘ridan-to‘g‘ri iqlim texnologiyalari sohasida mustaqil startaplarni yaratishga undaydi va tajribani AQShda muvaffaqiyatli mahalliyashtirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. “Is This Central Asia’s Green Energy Reckoning? – The Diplomat.” Accessed: Mar. 24, 2026. [Online]. Available: <https://thediplomat.com/2025/11/is-this-central-asias-green-energy-reckoning/>
2. H. R. Pontillo et al., “The Mediating Role of Green Human Capital in the Relationship Between Green Human Resource Management Practices and Green Employee Behavior for a Sustainable Future,” *Sustainability* 2025, Vol. 17, no. 23, Dec. 2025, doi: 10.3390/SU172310767.

3. N. Barbieri, D. C.-R. Policy, and undefined 2019, “Regional diversification and green employment in US metropolitan areas,” Elsevier. N Barbieri, D ConsoliResearch Policy, 2019•Elsevier, Accessed: Mar. 26, 2026. [Online]. Available:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733318302725>
- A. Faggian, P. M.-C. J. of Economics, and undefined 2009, “Human capital, graduate migration and innovation in British regions,” academic. oup.A Faggian, P McCannCambridge Journal of Economics, 2009•academic.oup.com, Accessed: Mar. 26, 2026. [Online]. Available:
<https://academic.oup.com/cje/article-abstract/33/2/317/1733749>
- A. M.-C. J. of Regions, E. and, and undefined 2023, “Towards an evolutionary economic geography research agenda to study migration and innovation,” academic. oup.comA MorrisonCambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2023•academic.oup.com, Accessed: Mar. 26, 2026. [Online]. Available: <https://academic.oup.com/cjres/article-abstract/16/3/529/7216814>
4. “Fassio: Skilled migration and innovation in European... - Google Scholar.” Accessed: Mar. 26, 2026. [Online]. Available:
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Skilled%20migration%20and%20innovation%20in%20European%20industries&publication_year=2019&author=C.%20Fassio&author=F.%20Montobbio&author=A.%20Venturini
5. “IIE Open Doors / Annual Release.” Accessed: Mar. 26, 2026. [Online]. Available: <https://opendoorsdata.org/annual-release/>
6. “Human Capital Theory - an overview | ScienceDirect Topics.” Accessed: Mar. 26, 2026. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/human-capital-theory>
7. “Conceptions of Brain Drain and Brain Circulation | Download Scientific Diagram.” Accessed: Mar. 26, 2026. [Online]. Available:
https://www.researchgate.net/figure/Conceptions-of-Brain-Drain-and-Brain-Circulation_tbl1_342196253
8. IIE "Open Doors" ma'lumotlari asosida muallif tomonidan Stata 17.0 dasturi yordamida shakllantirildi.